

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман	
<i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина	
<i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета	
<i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина	
<i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила	
<i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія	
<i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина	
<i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПІТЕЦЬКИЙ Андрій	
<i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П.	
<i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій	
<i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна	
<i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр	
<i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина <i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро <i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена <i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина <i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна <i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина <i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга <i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія <i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила <i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана <i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія <i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія <i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій <i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
--	------------

СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
--	------------

ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

DOI: 10.5281/zenodo.20748273

РОДІНОВА Наталія

*кандидат історичних наук, доцент**Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв**м. Київ, Україна*

КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Нині музеї виконують нові функції, окрім того, змінюється їх статус, вони стають соціокультурним майданчиком для обміну думками, створення актуального контенту, виведення на культурну арену експертів та лідерів думок. Сучасний культурний менеджмент сприяє перетворенню музеїв на простір соціальної взаємодії, суспільного діалогу та формування соціальної згуртованості населення. Трансформація музейної середовища відбувається по всіх напрямках, а саме: змінюються робочі процеси, інструменти, форма діалогу з відвідувачем. Окрім того, підвищується доступність накопичених музеями знань за межами їх стін. Особливої актуальності означені процеси набувають в умовах війни, коли культурні інституції стають важливою складовою суспільної консолідації та підтримки національної ідентичності.

Сьогодні ми бачимо необхідність у концептуальних напрацюваннях та зверненні до роботи музеїв за кордом задля впровадження діючих теоретичних та інноваційних моделей в практику, формування нових стратегічних напрямків українських музеїв. Важливого значення набуває вивчення міжнародного досвіду культурного менеджменту у сфері музейної діяльності, спрямованого на розвиток інклюзивних культурних практик та соціальної інтеграції населення.

З розвитком технологій музеям, галереям, експозиційним науковим центрам доводиться шукати шляхи залучення і збереження аудиторії в умовах гострої конкуренції. Їм протистоять тисячі розваг, доступних без відриву від екрану або необхідності виходу з дому. Вони стикаються з підвищеними очікуваннями з боку все більш технічно грамотною молоді та знижену здатність людей концентрувати

увагу через інформаційне перенасичення. Тому сьогодні нам важко увявити сучасний музей або виставку без мультимедійних технологій, які допомагають розкривати експозицію і поглянути на музейно-виставкові експонати під новим кутом зору. Саме інтерактивність та використання сучасних комунікаційних технологій дозволяють музеям ефективніше взаємодіяти з різними соціальними групами населення та формувати спільний культурний досвід.

Так, наприклад, музейні практики сприяють розвитку громад, міжпоколінній комунікації та зміцненню соціальних зв'язків. Світові Війни, геноцид та дискримінація сприяли виникненню музеїв нового типу – музеїв пам'яті, що орієнтуються на подолання трагічного минулого. З другої половини ХХ ст. на музеї впливали соціальні, суспільні та соціокультурні процеси, що сприяли введенню напрямку «робота над помилками», тобто: переосмислення історії з позиції жертви політичних репресій, утисків жінок, зневаги до чорношкірого населення та представників ЛГБТ співтовариства тощо. Часто робота подібних місць пам'яті пов'язана з театралізацією, відновленням історичного духу конкретного місця й часу, зануренням відвідувачів до особливої атмосфери минулого, спробам змусити їх критично проаналізувати події, відчути свою близькість до представників певних груп [1]. Сьогодні українські реалії сприяють тому, що музеї пам'яті стають важливим інструментом суспільної консолідації, формування національної ідентичності та соціальної згуртованості населення в умовах війни.

До найбільш знаних музеїв пам'яті в Україні належать Музей голодомору (м. Київ) та музей Пам'ять єврейського народу та Голокосту в Україні (м. Дніпро). Так, наприклад Музей голодомору наголошує, що терор голодом і до сьогодні застосовується у різних країнах світу, а також, що не покараний геноцид українців створив підґрунтя до його нової хвилі [2].

Сучасний музей вимагає динамічності. З цією метою музеї використовують досвід ряду спеціалістів – дизайнерів, соціологів, педагогів, кураторів задля покращення комунікації через предмети. Культурний менеджмент сучасних музеїв

передбачає також залучення фахівців з комунікацій та соціокультурного проєктування задля посилення взаємодії з аудиторією. У результаті значно покращується представленість музейних експозицій, більше використовується світло та кольори у тому, як матеріал інтерпретується за допомогою різних засобів таких як: відео, звук, взаємодія між експонатом та відвідувачем, віртуальна реальність, а також більш традиційними способами. Інтерактивність роботи музею полягає у застосуванні диференційованого підходу до різних категорій відвідувачів, впровадження у традиційну екскурсію театралізованих та ігрових елементів, можливість тактильного контакту з експонатами [3]. Такі підходи дозволяють формувати інклюзивний культурний простір та залучати до музейної діяльності різні соціальні групи населення.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гринько, Я.В. Експлікація «місць/музеїв сумління» в контексті культури пам'яті. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. 2001. № 2. С. 79-83. URL: <https://goo.su/vyJaUxX>
2. Незасуджений геноцид українців повторюється. 2022. Музей голодомору. [Електронний ресурс]. URL: <https://goo.su/A2b1UW>
3. Музейні інновації та інтерактивність: дефініція понять. 2016. Фотографії старого Львова. [Електронний ресурс]. URL: <https://cutt.ly/LMVKaNh>

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua